

RESEARCH ARTICLE

DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA Y ESPACIAL DEL MATERIAL CERÁMICO PREHISPÁNICO REPORTADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CURSO SUPERIOR DEL RÍO NAPO, ALTA AMAZONÍA ECUATORIANA

Chronological and Spatial Distribution of Pre-Hispanic Ceramic Materials Reported in the Influence Area of the Upper Napo River, Upper Ecuadorian Amazonia

María Soledad Solórzano-Venegas,¹ Henry Joel Carrillo²

¹ Grupo de Investigación Población y Ambiente, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Ecuador

² Ingeniero en Hidrología, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Ecuador

(✉ maria.solorzano@ikiam.edu.ec)

Figura 1. Representación espacial de sitios durante el lapso vinculado a la fase Pambay y ejemplos del material asociado procedente de Pashimbi.

Recibido: 21-2-2023. Aceptado: 28-2-2023. Publicado: 10-3-2023.

RESUMEN. *El objetivo de este estudio es realizar una lectura cronológico-espacial de la distribución intra- y extrarregional del material cerámico de los asentamientos arqueológicos del curso superior del río Napo en Ecuador, tomando como eje de referencia las ocupaciones definidas en el sitio arqueológico Pashimbi; para lo cual se realizó una revisión de los trabajos ejecutados en las últimas cuatro décadas. Los resultados permiten conocer la estrecha relación entre el área de estudio y la cuenca del río Pastaza durante el segundo y el primer milenio AC, la misma que disminuiría como producto del contacto con la región andina, a partir del primer milenio AD, por el intercambio de materia prima—oro o arcilla— más que de objetos.*

PALABRAS CLAVE. *Cosanga; Pambay; Pashimbi; fechas absolutas; región andina ecuatoriana.*

ABSTRACT. *The purpose of this paper is to perform a chronological-spatial reading of the intra- and extra-regional distribution of ceramic materials from the archaeological settlements of the upper Napo River in Ecuador, taking as a reference axis the occupations defined in the Pashimbi archaeological site; for which a review of the works carried out in the last four decades was made. The results show the close relationship between the study area and the Pastaza River basin during the second and first millennium BC, which would diminish as a result of contact with the Andean region, from the first millennium AD, due to the exchange of raw materials—such as gold or clay—rather than objects.*

KEYWORDS. *Cosanga; Pambay; Pashimbi; absolute dates; Ecuadorian Andean region.*

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones arqueológicas realizadas en las últimas cuatro décadas dentro del curso superior del río Napo, Alta Amazonía ecuatoriana, si bien han ampliado el conocimiento sobre los procesos sociales prehistóricos de esta zona, mantienen vacíos que dificultan la interpretación de las formas de interacción de los grupos que habitaron ese territorio a nivel intra- y extrarregional.

Por su parte, la cerámica es una herramienta de gran ayuda en el momento de trazar relaciones culturales, pues a través de los rasgos característicos que esta posee se puede identificar su filiación (Meggers 1985; Meggers y Evans 1975). Retomando los criterios propuestos por Kroeber (1917, 1952), estos rasgos pueden ser utilizados como guías que se convierten en herramientas para definir estilos que trascienden los límites de la personalidad orgánicamente heredada de los grupos humanos.

En base a la cultura material, principalmente la cerámica, además de fechas absolutas, la investigación realizada en el sitio Pashimbi presenta la secuencia más completa de ocupación de los sitios arqueológicos ubicados en el curso superior del río Napo. Las tradiciones alfareras reportadas en el lugar han contribuido a identificar posibles interacciones con poblaciones que habitaron en la zona de influencia de la cuenca del río Pastaza, el valle de Quijos e incluso la región andina ecuatoriana (Solórzano-Venegas 2021).

Mediante la revisión de la literatura especializada, el objetivo de este trabajo es realizar una lectura cronológico-espacial de la distribución intra- y extrarregional del material cerámico de los asentamientos arqueológicos del curso superior del río Napo. Se toman como eje de referencia las ocupaciones Pambay, Cosanga I, Moravia, Cosanga II y Tena reportadas en el sitio Pashimbi.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Se partió de la revisión de informes técnicos de investigación, libros y artículos científicos de las últimas cuatro décadas referidos al curso superior del río Napo y la zona de influencia de la cuenca del Pastaza.

Se utilizaron los trabajos con información georreferenciada y fechas radiocarbónicas que contaban con descripción e imágenes de fragmentos y/o material cerámico completo que permitían conocer su filiación cultural.

Con estos datos se generó una matriz comparativa que sintetizó la información de los sitios arqueológicos que cuentan con dataciones absolutas, para su correlación temporal y cultural con la secuencia de ocupación reportada en el sitio Pashimbi.

Se digitalizó la información con el soporte del programa QGIS 3.28 para georreferenciar. En el curso superior del río Napo se geolocalizaron 72 sitios reportados dentro del proyecto Villano Baeza (Delgado

Tabla 1. Matriz comparativa de fechas absolutas. Nf = No referido, AT= Aeropuerto Tena, EL = El Avispal, C = Curiurco, CB = Colina Balandino, CM = Colina Moravia, CP = Pambay, G = Guatusa. Ocupación definida por autores: OM= Ocupación Moravia, OP = Ocupación Pambay. Fuentes: Solórzano-Venegas (2021). Otros sitios: 1) De Saulieu *et al.* (2016), 2) Delgado (1999), 3) Sánchez y Merino (2013).

Período de ocupación	Código de laboratorio	Procedencia	Depósito (D)	Fecha absoluta	Fechas Pashimbi (calibradas 2 sigmas)		Fechas otros yacimientos				
					Calibración AP (max-min)	Calibración BC-AD (max-min)	Sitio / Ocup.	Código de laboratorio	Fecha sin calibrar autor	Fecha calibrada por autor	Autor
Tena	551986	426-T23ext11	2	340 ± 30	475-312 AP	AD 1639-1470					
	551983	352-T23ext2	2	400 ± 30	512-428 AP	AD 1521-1437					
	551984	345-T20-D3-N4	2 final	580 ± 30	645-585 AP	AD 1368-1301					
Cosanga 2	551978	283-T9-D4-N6	3 introducido en 4	980 ± 30	889-793 AP	AD 1154-1075	AT14B	625450	Nf	AD 1170-1260	3
							AT13	268447	Nf	AD 1170-1260	3
							AT13	268449	Nf	AD 1120-1200	3
							AT13	271188	Nf	AD 1040-1240	3
							AT6	268448	Nf	AD 1040-1170	3
							AT13	271185	Nf	AD 1010-1070	3
							AT15	271182	Nf	AD 980-1160	3
Moravia	551980	310-T12-D3-N3	3	1270 ± 30	1286-1175 AP	AD 777-663	EA Unidad 3 Depósito 3	Nf	1120 ± 70	AD 800 ± 70	2
							AT 13	271184	Nf	AD 780-990	3
							AT 13	271186	Nf	AD 690-900	3
							AT 13	268451	Nf	AD 680-780	3
	551981	323-T16-D3-N4	fin de 3 inicio 4	1410 ± 30	1352-1287 AP	AD 665-591	CM / OM	Lyon-9514	1430 ± 45 AP	AD 547-666	1
							G	Nf	1450 ± 50 AP	AD 550 ± 50	2
Cosanga 1	551976	074-U2F3-D4-N8	fin de 3 inicio 4	1510 ± 30	1416-1339 AP	AD 623-529	CM/OM	Lyon-9513	1550 ± 30 AP	AD 431- 635	1
	Beta – 430926*	O3E1-I-73.1-R5 3int4	4	1540 ± 30	1425-1352 AP	AD 585-426	EA Nivel 2 Rasgo 9	Nf	1570 ± 150 AP	AD 430-500	2
	Beta – 430927*	O3E1-I-216.1D3	4	1560 ± 30	1523-1377 AP	AD 563-421	CB/OM	Lyon-9523	1580 ± 30 AP	AD 410-546	1
Pambay	551979	295-T8-D7-N21	5-material revuelto	1960 ± 30	1950-1822 AP	BC 39-AD 87	EA Cateo 1 D3	Nf	1910 ± 60 AP	AD 90 ± 60	2
	551982	396-T21-D4-N6	5	2090 ± 30	2126-1987 AP	BC 163-128	C	Nf	2620 ± 100 AP	Nf	2
	Beta – 430928*	O3E1-I-220.1 fogón D4	5	2520 ± 30	2600-2493 AP	BC 654-542	AT6	RA 271183	Nf	BC 810	3
	542612	462-T27-D5N10-R85	5	2950 ± 30	3185-3000 AP	BC 1234-1052	EA Nivel 3 Rasgo 9	Nf	3360 ± 220 AP	BC 1140-1560	2
Pashimbi	551985	416-T23-D5-N11	6	3240 ± 30	3493-3381 AP	BC 1565-1140	CP/OP	Lyon-9521	3135 ± 30 AP	BC 1496-1320	1
	542611	335-T14-D5N13-R51	6	3520 ± 30	3879-3698 AP	BC 1927-1753	CO/P	Beta-324360	3460 ± 30 AP	BC 1881-1692	1
	542610	318-T11-N6-D6-R74	6	3680 ± 30	4092-3956 AP	BC 2142-1964	CM/OP	UBA-20797	3671 ± 32 AP	BC 2141-1950	1

1999)¹ y uno en el proyecto Nuevo Aeropuerto de Tena, Zancudococha (Sánchez y Merino 2013), además de Pashimbi; y tres de la zona de influencia de la cuenca del Pastaza: Colinas de Moravia, Colina Balandino y Colina Pambay (De Saulieu *et al.* 2016).

Las capas fueron clasificadas y exportadas en formato *shapefile* según el periodo de ocupación resultante de la matriz comparativa. Con las figuras y mapas de la literatura revisada se corrigió y corroboró la validez de la digitalización para una correcta representación espacial de los asentamientos. Por último, se examinó la información para cada periodo.

Para el análisis extrarregional, también se utilizó literatura especializada que presenta evidencias de contacto con la región andina, principalmente los trabajos de Cuéllar (2010, 2009) y Serrano (2017).

RESULTADOS

Se recopilieron 41 fechas absolutas, 16 del proyecto Pashimbi, 6 del proyecto Villano Baeza reportadas dentro de los sitios Guatusa y El Avispal, así como 13 de Zancudococha en la zona de influencia del curso superior del río Napo, además de 6 de la cuenca del Pastaza.

Tres fechaciones recopiladas corresponden a la ocupación acerámica Pashimbi, que guardan temporalidad con los reportados como asentamientos Pambay en la cuenca del Pastaza, 11 están vinculadas a ocupaciones con evidencia de cerámica tipo Pambay exclusivamente, 6 se relacionan con Cosanga I, 9 con la ocupación Moravia, 9 con la ocupación Cosanga II y 3 con Tena (tabla 1).

Ocupación Pambay

Los datos obtenidos permitieron conocer que la evidencia de actividad cerámica se inició con la tradición Pambay, primero en Pastaza, en los sitios Colinas de Moravia y Pambay alrededor del 2141-1950 AC, llegando hasta 1496-1320 AC.

A pesar de que los objetos no mantienen una conservación óptima en el lugar de su reporte inicial, se conoce que esta tradición alfarera se caracteriza por recipientes cerrados, compuestos especialmente por cue-

llos verticales con bordes anchos, labios replegados hacia el exterior, cuencos simples con paredes convexas y labios replegados hacia fuera, con una superficie cuidadosamente alisada. El color dominante de las pastas es el naranja, en donde se puede observar desgrasante fino (De Saulieu *et al.* 2016).

La cerámica tipo Pambay se reportó en el sitio Pashimbi alrededor de un siglo y medio más tarde que la última fecha obtenida en su lugar de origen, 1234-1052 AC, y se mantuvo hasta 39 AC-87 DC. Si bien no se puede hablar de una continuidad de la tradición alfarera, la falta de información deja abierta la posibilidad de que se haya mantenido la tendencia al uso de diseños similares durante varios siglos.

Se conoce, además, la presencia de ocupación humana en este lapso en tres puntos adicionales del curso superior del río Napo, dentro de los sitios Avispal, Cururco y Zancudococha (figura 1).

Ocupación Cosanga I

Luego de un vacío de más de cuatro siglos en la secuencia de ocupación humana, se pueden observar evidencias de material cultural tipo Cosanga I entre el 421-563 y el 529-623 AD en el sitio Pashimbi.

El material Cosanga fue reportado originalmente en la zona del valle Quijos por Porras (1975), al norte del área de estudio. El trabajo de Cuéllar dentro del valle mencionado señala que «la fase temprana se inició alrededor del 600 AC y pudo haber durado unos 1100 años antes de ceder el paso a la ocupación tardía, la cual habría tenido una duración similar, terminando hacia el 500 AD» (Cuéllar 2009: 42). La primera estaría vinculada posiblemente con la tradición Pambay del sitio Pashimbi y la segunda con la tradición Cosanga I.

Las fechas radiocarbónicas dan cuenta de evidencias de actividad antropogénica en el lapso de la ocupación Cosanga I en Colinas de Moravia, Avispal y Pashimbi. En los dos últimos sitios, el material cultural presentó objetos cerámicos de paredes gruesas con pastas marrones y amarillas (figura 2).

Ocupación Moravia

La tradición tipo Moravia, originaria de la cuenca del Pastaza en el sitio arqueológico homónimo, se encuentra mucho más cercana de Cosanga I a nivel temporal, entre el 410 y el 546 AD; mientras que, en el sitio Pashimbi, su presencia se mantendrá entre el 591-665 y el 663-777 AD.

¹ Quedan referenciados dentro de los 72 puntos, 2 ubicados en el valle de Cosanga y 9 en el de Quijos, con la finalidad de visualizar la dispersión del material cultural de filiación Cosanga. Solo dos de ellos cuentan con fechas radiocarbónicas viables para el propósito de este trabajo: Avispal y Guatusa.

Figura 2. Representación espacial de sitios durante el lapso vinculado a la fase Cosanga I. El material incluido corresponde a Pashimbi (0) y Avispal (1).

El material de Moravia se caracteriza principalmente por pastas claras con incisiones lineales para su decoración (De Saulieu *et al.* 2016; Solórzano-Venegas 2021).

Se debe resaltar que en Zancudococha se obtuvo material completo correspondiente a urnas con tapa y cuerpos esféricos (cf. Sánchez y Merino 2013).

Se reportan evidencias de actividad humana vinculada a este lapso en el interior de los sitios El Avispal y Guatusa, con objetos de pastas marrones de paredes delgadas que forman parte de ajuares funerarios fechados (figura 3).

Ocupación Cosanga II

El material cultural al que se denominó Cosanga II, dentro del sitio Pashimbi, cuenta con una sola datación, 1075-1154 AD, y se caracteriza por cerámica de pastas blancas y naranjas, en general delgadas, además del uso de tintes minerales blancos y rojos para elabo-

rar diseños decorativos, principalmente en el material suntuario.

Es importante mencionar que este tipo de material cultural ha generado debates sobre el intercambio de objetos terminados hacia la región andina provenientes de la Amazonía, sustentados en la temporalidad de los artefactos de la primera zona en lugares como Cochacquí (900-1300 AD), valle del Chota Mira (700-1600 AD), Cumbayá (500-1500 AD), Cayambe (900-1250 AD), con fechas bastante cercanas en la Chimba (40 AC-120 AD) y en la Sierra Centro (565-725 AD) (Bray 1992, 1995, 2003; Oberem 1981; Echeverría 1995; Buys 1994; Uhle 1926; Cordero 1988; Rodríguez 1991; Athens 1995; Cuéllar 2010).

A pesar de que dentro del proyecto Villano Baeza no se subdividió la secuencia de ocupación Cosanga y fue mantenida como una sola, los atributos del material cultural permiten conocer gran cantidad de sitios arqueológicos desde la zona de influencia del curso superior del río Tena, que se extiende hasta los valles de Cosan-

Figura 3. Representación espacial de sitios durante el lapso vinculado a la fase Moravia. El material incluido corresponde a Pashimbi (0), Zancudococha (1), Avispal (2) y Guatusa (3).

ga y Quijos (figura 4). En base a las fechas radiocarbónicas de Zancudococha y Pashimbi, se conoce a ciencia cierta que en esta región existieron asentamientos vinculados a la ocupación Cosanga en el lapso comprendido entre el 1075-1154 y el 1170-1260 AD, pudiendo extenderse por un rango mayor de tiempo (figura 4).

Ocupación Tena

Entre el 1301-1368 y el 1470-1639 AD se sitúa la tradición alfarera Tena, denominada anteriormente como Napo. El material es mucho más tosco en relación a la producción de objetos cerámicos de las fases previas: se retorna a las decoraciones a través de incisiones y excisiones; además, se dejan de lado los tintes minerales (Solórzano-Venegas 2021).

Si bien no se cuenta con fechas relacionadas con estos asentamientos dentro del proyecto Villano Baeza, se puede observar una superposición de sitios sobre la ocupación Cosanga (figura 5).

DISCUSIÓN

Los primeros reportes de producción cerámica en la Amazonía ecuatoriana se encuentran en la cuenca del río Valladolid, Amazonía Sur (fuera del área de estudio), bajo la filiación Mayo Chinchipe Marañón. Se remontan a la mitad del cuarto milenio AC (Valdez 2003), mientras que la cerámica tipo Pambay —que, por cierto, cuenta con rasgos guías diferentes a la previamente mencionada— se localiza temporalmente a inicios del segundo milenio AC en la cuenca del Pastaza; en cambio, en la zona de influencia de los ríos Tena, Misahuallí y Napo, se reporta durante el inicio del primer milenio AC.

A pesar de que son pocas las investigaciones en la zona de estudio que cuentan con información sobre filiación cultural relacionada con fechas absolutas y/o relativas, la incorporación del uso de la cerámica dentro de las actividades cotidianas de las sociedades del área estudiada fue lenta y se extendió, posiblemente, desde el sur hacia el centro del piedemonte amazónico.

Figura 4. Representación espacial de sitios durante el lapso vinculado a la fase Cosanga y ejemplos de material asociado: Pashimbi (0) y Avispal (1).

Su popularización coincidiría con lo que Góes-Neves (2007: 122) denomina «la gran expansión cultural amazónica» que ocurrió entre el 1000 AC y 500 AD, «[...] marcada por el reemplazo, en algunas zonas, de estilos de vida antiguamente establecidos y que se remontaban al Holoceno Temprano, por un patrón básico general de organización económica y social que predominó hasta la llegada de los europeos, en algunos casos».

Los diseños reportados durante la primera fase o periodo de ocupación vinculado con Pambay podrían estar relacionados con representaciones del entorno. Lamentablemente, el estado de conservación y los pocos fragmentos recuperados no permiten realizar una interpretación más profunda por el momento.

La cerámica tipo Cosanga hace su aparición cuatro siglos después de la Pambay, a mediados del primer milenio AD. Sus características estilísticas y fechas radiocarbónicas permitieron una subdivisión en Cosanga I, Moravia y Cosanga II.

El material tipo Moravia del sitio Pashimbi cuenta con una gran similitud física y temporal con la reportada en los sitios Colinas de Moravia y Colina Balandino, en la zona de influencia del Pastaza; pero también guarda relación temporal con los asentamientos de Cosanga I.

De esta manera, se puede inferir una estrecha comunicación entre ambos territorios que, con el paso del tiempo, se iría debilitando por la generación de nuevos círculos de interacción.

La cerámica reportada en la zona de influencia de la cuenca del río Pastaza empieza a diferenciarse de las del curso superior del río Tena por la presencia de pintura bícroma y policroma, con diseños cada vez más especializados, como se puede observar en las culturas Muintzentza (1025-1165 hasta 1277-1393 AD), Putuimi (887-1013 hasta 1163-1264 AD) (De Saulieu *et al.* 2016), lapso en el que se populariza el uso de tintes minerales blancos y rojos en el curso superior del río Pastaza (Solórzano-Venegas 2021).

Figura 5. Representación espacial de sitios durante el lapso vinculado a la tradición Tena y ejemplos de material asociado. El material incluido corresponde a Pashimbi (0) y Santa Rita (1).

La interacción más frecuente entre grupos humanos de la región amazónica y la andina, sustentada en la tradición cerámica Cosanga, se situaría alrededor de mediados del primer milenio AD, según la información aportada por Rodríguez (1991), y coincidiría con la ocupación Cosanga I. Sin embargo, su popularización se daría en torno al periodo II, entre inicios y mediados del segundo milenio AD, pudiendo continuar en la Sierra Norte incluso hasta el contacto hispánico.

Es importante anotar que la comercialización hacia la región andina de objetos terminados empezó a ser cuestionada por Cuéllar (2009, 2011) debido a la ausencia de centros productivos cerámicos en la Alta Amazonía, lo que llevó a Serrano (2017) a proponer el intercambio de materia prima proveniente de las estribaciones occidentales de la Cordillera Real.

La información presentada por Solórzano-Venegas *et al.* (2022) en torno al análisis preliminar de la calidad de la arcilla proveniente del curso superior del río Napo, en los actuales cantones Tena y Archidona, hace que cobre cada vez más fuerza la hipótesis de comer-

cialización de materia prima, tanto de oro como de arcilla; siendo excluida esta última en los registros escritos de los primeros contactos.

Durante la ocupación Tena, las formas y diseños cerámicos cambian radicalmente, posiblemente porque la manufactura de objetos para la exportación habría sido dejada de lado, afianzándose la comercialización de materia prima, es decir, de arcilla.

CONCLUSIÓN Y REFLEXIONES FINALES

La cultura material —y por ende la cerámica— forma parte de un sistema social funcional que, a través de sus atributos estilísticos, ha permitido comprender en este estudio un poco más sobre los procesos de contacto de los grupos que habitaron el curso superior del río Napo, a fin de reconstruir un posible esquema de interacción a nivel intra- y extrarregional.

Más allá de buscar el origen de la producción de objetos cerámicos, las distribuciones de sitios arqueológi-

cos, disponibles hasta el momento, con evidencias de alfarería permiten conocer que su incorporación a la cotidianidad de los grupos humanos en la zona de estudio fue paulatina y, posiblemente, llegaría desde el sur en el lapso comprendido entre el cuarto y el segundo milenio AC; lo cual coincide con el cambio cultural reportado en la Amazonía, en donde se empiezan a generar tendencias de los patrones de ocupación.

En base a la tradición cerámica Pambay y Moravia, la interacción entre los grupos que habitaron el curso superior del río Napo y los de la cuenca del Pastaza sería estrecha entre el segundo milenio AC y se fue debilitando hacia el final de los primeros milenios AC y AD.

A partir del primer milenio AD, el contacto entre los pobladores del curso superior del río Napo y la región andina empezó a estrecharse gracias a posibles ru-

tas comerciales que se centrarían más en materias primas —barro y oro específicamente— que en objetos.

Si bien aún falta un amplio camino para entender la dinámica de interacción de los grupos humanos que habitaron el curso superior del río Napo, la síntesis de información presentada en este trabajo ha permitido dar un paso para entender el proceso intra- y extrarregional de contacto de los grupos humanos que habitaron ese territorio.

Agradecimientos

En memoria del Dr. Hernán Villarraga Orjuela (†), mentor y director del Grupo de Investigación Población y Ambiente de la URAI.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ATHENS, J. S. 1995. Relaciones interregionales prehistóricas en el norte de los Andes: evidencia del sitio La Chimba, en el Ecuador septentrional. En *Perspectivas Regionales en la Arqueología del Suroccidente de Colombia y Norte del Ecuador*, ed. C. Gnecco, pp. 3-29. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- BRAY, T. L. 1992. Archaeological survey in northern highland Ecuador: Inca imperialism and the País Caranqui. *World Archaeology* 24, 2: 218-233.
- BRAY, T. L. 1995. The Panzaleo Puzzle: Non-Local Pottery in Northern Highland Ecuador. *Journal of Field Archaeology* 22, 2: 137-156.
- BRAY, T. L. 2003. *Los efectos del imperialismo incaico en la frontera norte: una investigación arqueológica en la sierra septentrional del Ecuador*. Quito: Abya Yala.
- BUYS, J. 1994. *La investigación arqueológica en Cumbayá*. Informe final entregado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador.
- ECHVERRÍA, J. 1995. La cerámica como indicador cronológico en el área septentrional andina norte. En *Área Septentrional Andina Norte: Arqueología y Etnohistoria*, eds. J. Echeverría y M. V. Uribe, pp. 253-316. Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología.
- CORDERO, M. A. 1998. *The Development of Social Complexity in the Northern Highlands of Ecuador: Cayambe, Pichincha Province*. University of Pittsburgh.
- CUÉLLAR, A. M. 2009. Los cacicazgos quijos: cambio social y agricultura en los Andes orientales del Ecuador. *University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology* 20: 165-166.
- CUÉLLAR, A. M. 2010. Juego de Datos “Asentamientos Quijos”. En *Comparative Archaeology Database*. University of Pittsburgh. <https://n9.cl/cihq6>.
- DE SAULIEU, G.; S. ROSTAIN; C. JAIMES BETANCOURT. 2016. La cerámica de la cuenca del Pastaza, Ecuador. En *Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia. Rumo a uma nova síntese*, eds. C. Barreto, H. Pinto Lima y C. Jaimes Betancourt, pp. 480-495. Belem: IPHAN, Ministério da Cultura.
- DELGADO, F. 1999. *Prospección, rescate y monitoreo arqueológico, proyecto de desarrollo Villano-Baeza*. Informe final entregado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador.
- GÓES-NEVES, E. 2007. El Formativo que nunca terminó: la larga historia de estabilidad en las ocupaciones humanas en la Amazonía central. *Boletín de Arqueología PUCP* 11: 117-142.
- KROEBER, A. L. 1917 [1975]. Lo superorgánico. En *El concepto de cultura: textos fundamentales*, ed. J. Kahn, pp. 43-78. Barcelona: Anagrama.
- KROEBER, A. L. 1952. *The Nature of Culture*. Chicago: The University of Chicago.

- MEGGERS, B. J. 1985. El significado de la difusión como factor de evolución. *Chungara* 14: 81-90.
- MEGGERS, B. J.; C. EVANS. 1975. La «seriación fordiana» como método para construir una cronología relativa. *Revista de la Universidad Católica* 10: 11-41.
- OBEREM, U. 1980. *Los Quijos. Historia de la transculturación de un grupo indígena en el Oriente ecuatoriano*. Otavalo: Instituto Otavaleño de Antropología.
- PORRAS, P. I. 1975. *Fase Cosanga*. Quito: Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- RODRÍGUEZ, E. 1991. *Informe preliminar de la primera y segunda etapas de trabajo de campo del Proyecto Panzaleo*. Entregado al Museo del Banco Central del Ecuador.
- SÁNCHEZ MOSQUERA, A.; Y. MERINO RAMÍREZ. 2013. *Formas cerámicas en contextos regionales del neotrópico ecuatoriano*. Guayaquil: Quadrivium.
- SERRANO AYALA, S. 2017. *Etnografía de intercambio de bienes y productos en los caminos precolombinos de Napo y Pichincha*. Proyecto de grado previo a la obtención del título de Máster en Arqueología del Neotrópico. Guayaquil: Escuela Politécnica del Litoral.
- SOLÓRZANO-VENEGAS, M. S. 2021. Cronología absoluta para el análisis diacrónico de la secuencia de ocupación del sitio arqueológico Pashimbi, Alta Amazonía ecuatoriana. *Arqueología Iberoamericana* 47: 3-17.
- SOLÓRZANO-VENEGAS, M. S.; S. VASCO-VITERI; G. M. LOZA CASA. 2022. Experimentando con el presente para entender el pasado y proyectar hacia el futuro los conocimientos milenarios de la producción cerámica Napo Runa-Quijos. *Antropología Cuadernos de Investigación* 26: 59-74.
- UHLE, M. 1926. *Excavaciones arqueológicas en la región de Cumbayá*. Quito: Imprenta de la Universidad Central del Ecuador.
- VALDEZ, F. 2003. *Primeras sociedades de la alta Amazonía. La cultura Mayo Chinchipe-Marañón*. Quito: INPC-IRD.